

ABORDAGENS TERAPÊUTICAS E PERSPECTIVAS FUTURAS DA IMUNOTERAPIA CAR-NK PARA A ÁREA ONCOLÓGICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE SÍNTESE SEM METANÁLISE (SWIM)

Leandro Maia Leão¹, Luciana da Silva Viana²

INTRODUÇÃO

A imunoterapia celular adotiva, especialmente a terapia com células T portadoras de Receptores de Antígenos Quiméricos (CAR-T), transformou o tratamento de malignidades hematológicas refratárias (Basar; Daher; Rezvani, 2020). Ao reprogramar as células T do paciente para atacar tumores, a tecnologia alcançou taxas de remissão sem precedentes. No entanto, sua aplicação é limitada por toxicidades severas, como a Síndrome de Liberação de Citocinas (CRS) e a Síndrome de Neurotoxicidade Associada a Células Efetoras Imunes (ICANS), além de um processo de produção autólogo complexo, demorado e de alto custo (Daher; Rezvani, 2018; Kilgour et al., 2023). Adicionalmente, sua eficácia contra tumores sólidos tem sido decepcionante, devido à dificuldade de infiltração e à exaustão funcional no Microambiente Tumoral (TME) (Balkhi et al., 2025).

INTRODUÇÃO

Nesse contexto, as células Natural Killer (NK) geneticamente modificadas (CAR-NK) emergiram como uma plataforma alternativa promissora (Li et al., 2024). As células NK possuem vantagens biológicas intrínsecas: um perfil de segurança superior, com menor risco de CRS e ICANS, e a capacidade de serem usadas em um modelo alogênico (de doadores saudáveis para pacientes) sem causar a Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (GvHD) (Rafei; Daher; Rezvani, 2021). Essa característica permite o desenvolvimento de produtos "off-the-shelf" (prontos para uso), que podem ser fabricados em larga escala, criopreservados e disponibilizados imediatamente, eliminando os gargalos logísticos e financeiros da imunoterapia CAR autóloga e democratizando o acesso a tratamentos celulares avançados (Xia; Minamino; Kuwabara, 2020).

OBJETIVO

Analisar criticamente as evidências sobre a produção, eficácia, desafios e perspectivas futuras da imunoterapia CAR-NK na área oncológica.

MÉTODOS

Esta revisão sistemática (Moher et al., 2009) foi construída como um estudo qualitativo (Pereira et al., 2018), de característica exploratória e narrativa (Cordeiro et al., 2007). Foram checados alguns itens da diretriz Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) quando esses eram aplicáveis (Page et al., 2021).

A revisão sistemática de síntese narrativa (Uman, 2011) tem como limitação a não aplicabilidade de análise estatística (Owens, 2021), sendo que esse viés foi deliberado pelos autores no momento da escolha do estudo (Chaney, 2021), entretanto, a aplicação da diretriz Synthesis Without Meta-analysis (SWiM) é de suma relevância para abordar de maneira rigorosa e transparente a síntese das evidências encontradas dada a alta heterogeneidade dos tipos de estudos incluídos nesta revisão (Campbell et al., 2020).

MÉTODOS

A questão norteadora desta revisão sistemática foi construída por meio do acrônimo PICO, garantindo assim a precisão e relevância dos estudos abordados e incluídos nesse estudo (Hosseini et al., 2024). As buscas realizadas de maneira sistemática e abrangente entre os meses de julho e setembro de 2025 ocorreram nas seguintes bases de dados: PubMed, Scopus, Web of Science e Embase; também na plataforma de registro de ensaios clínicos: ClinicalTrials.gov; e na base de dados de patentes: WIPO Patentscope. Foi utilizada uma combinação personalizada de descritores específicos, alternativos e termos livres para amplificar a captura da produção científica e inovações relevantes.

MÉTODOS

A seleção dos documentos inclusos foi realizada por dois pesquisadores de forma independente, com o auxílio de um software de organização de referências Rayyan, que facilitou a triagem e seleção dos estudos inclusos (Ouzzani et al., 2016). Os títulos e resumos foram avaliados inicialmente e os artigos que eram considerados elegíveis foram analisados em texto completo para aplicação final dos critérios de inclusão e exclusão desta pesquisa. As divergências foram analisadas, deliberadas e resolvidas em consenso pelos pesquisadores.

A análise qualitativa dos dados extraídos dos 24 documentos selecionados, ocorreu por meio da Análise de Conteúdo que foi proposta por Laurence Bardin (2016). Esse método de análise organiza os eixos temáticos segundo as fases do processo, que são: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que tange a produção da imunoterapia CAR-NK, existem diversas fontes alvo que foram identificadas e testadas em diversos estudos, tais como: doadores saudáveis (produção alogênica), Cordão Umbilical (UCB), Sangue periférico (PB) e Células-Tronco Pluripotentes Induzidas (iPSCs) (Leão et al., 2025). A figura 1 ilustra os tipos de produção CAR-NK.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1. Ilustração dos tipos de produção da imunoterapia CAR-NK.

Legenda: A figura mostra em sequência os tipos de produção de células CAR-NK, sendo elas: 1) De doadores saudáveis; 2) De sangue do cordão umbilical; 8) De células-tronco; e 9) O uso da imunoterapia CAR-NK no paciente alvo. Também é mostrado o 4) Processo de Leucaférese; 5) Separação das células NK do resto do conteúdo sanguíneo; 6) Identificação das células NK; 7) Transformação em células CAR-NK e 10) Estrutura dos Receptores de Antígenos Quiméricos.

Fonte: Autores (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sendo assim, um dos pilares da terapia é a revolução "off-the-shelf", impulsionada pela fonte celular. Fontes iniciais como o Sangue Periférico (PB) e a linhagem NK-92 apresentaram limitações de padronização e persistência, respectivamente. O Sangue de Cordão Umbilical (UCB) foi crucial para a prova de conceito clínica (Liu et al., 2020), mas a variabilidade entre doadores ainda é um desafio. Atualmente, as Células-Tronco Pluripotentes Induzidas (iPSCs) emergem como a plataforma definitiva, permitindo a criação de bancos de células mestres clonais que podem ser geneticamente modificados para gerar lotes ilimitados de células CAR-NK homogêneas, transformando a terapia em um produto farmacêutico universal (Lu; Feng, 2021; Ghobadi et al., 2025). A superação da baixa eficiência de transdução viral em células NK primárias está sendo alcançada por métodos não virais, como sistemas de transposons (Bexte et al., 2024).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A evolução do design do receptor CAR é outro tema central, com uma transição de abordagens "T-cêntricas" para "NK-cêntricas". Em vez de apenas adaptar construções de CAR-T, pesquisas recentes focam em incorporar domínios de sinalização específicos da biologia NK (ex: 2B4, DAP10) para maximizar a citotoxicidade (Biederstädt; Rezvani, 2021). Uma das estratégias mais inovadoras, já refletida em patentes da indústria (Shanghai Gene-Optimal Biotech, 2024; Fate Therapeutics, 2024), é o uso do receptor ativador NKG2D como base para o CAR, permitindo o reconhecimento de múltiplos ligantes de estresse expressos em diversos tumores e criando um potencial CAR "pan-câncer" (Curio; Jonsson; Marinović, 2021).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A eficácia clínica da imunoterapia CAR-NK revela uma forte dicotomia. Em malignidades hematológicas, os resultados são promissores. O estudo pioneiro de Liu et al. (2020) demonstrou uma taxa de resposta objetiva de 73% em pacientes com linfoma, com segurança excepcional. Outros ensaios confirmaram altas taxas de remissão em leucemias (Huang et al., 2025) e linfomas, e a aplicação da terapia está se expandindo para doenças autoimunes (Marin et al., 2024; Yu et al., 2024). Em contrapartida, o sucesso contra tumores sólidos permanece um desafio. Embora segura, a terapia com células NK resulta em respostas clínicas modestas nesse cenário (Park et al., 2024). A eficácia é limitada pela "muralha do tumor sólido", uma barreira composta por tráfego celular ineficiente para o tumor, pela persistência limitada in vivo e por um TME hostil que suprime ativamente a função imune (Khorasani; Yousefi; Bashash, 2022; Balkhi et al., 2025). A figura 2 ilustra essas questões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 2. Barreira do Microambiente Tumoral (TME) e seus efeitos nas células CAR-NK.

Legenda: A figura mostra em sequência os efeitos que a 1) Célula CAR-NK sofre perante o TME, passando pelo 2) Tráfego ineficiente; 3) Persistência limitada e 4) Hostilidade do Microambiente Tumoral. Ainda mostra alguns detalhes do 5) Tumor sólido e TME e 6) O detalhamento do TME.

Fonte: Autores (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para superar essa muralha, a fronteira da inovação está na engenharia de células CAR-NK "blindadas" (armored). As estratégias incluem a coexpressão de citocinas de suporte, como a IL-15 ou a IL-21, que aumentam a persistência e a aptidão metabólica das células (Daher; Rezvani, 2018; He et al., 2025). A edição genética com CRISPR-Cas9 é usada para nocautear receptores inibitórios (como o de TGF- β) e tornar as células resistentes à supressão do TME (Burga et al., 2019). Além disso, a engenharia metabólica é uma abordagem de vanguarda para manter a funcionalidade celular no núcleo do tumor, protegendo as mitocôndrias da disfunção causada pela hipóxia (Krug; Martinez-Turtos; Verhoeyen, 2021).

CONCLUSÃO

Infere-se que o futuro desta terapia depende da convergência de quatro pilares tecnológicos: (1) a produção padronizada a partir de iPSCs; (2) o design de receptores "NK-cêntricos" que potencializam a biologia inata da célula; (3) a engenharia de autossuficiência e resistência, com a coexpressão de citocinas e a ablação de vias inibitórias; e (4) o aprimoramento da aptidão metabólica para sobreviver no TME. A integração dessas estratégias em plataformas de iPSCs representa o caminho para criar células CAR-NK "blindadas" e multifuncionais. A validação contínua dessas abordagens em estudos clínicos mais robustos será fundamental para estabelecer a terapia CAR-NK como um recurso seguro, eficaz e acessível no combate ao câncer, principalmente em tumores sólidos.

REFERÊNCIAS

- BALKHI, S. et al. CAR-NK cell therapy: promise and challenges in solid tumors. *Frontiers in Immunology*, v. 16, art. 1574742, 2025.
- BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BASAR, R.; DAHER, M.; REZVANI, K. Next-generation cell therapies: the emerging role of CAR-NK cells. *Blood Advances*, v. 4, n. 22, p. 5868-5876, 2020.
- BEXTE, T. et al. Engineering of potent CAR NK cells using non-viral Sleeping Beauty transposition from minimalistic DNA vectors. *Molecular Therapy*, v. 32, n. 7, p. 2357-2372, 2024.
- BIEDERSTÄDT, A.; REZVANI, K. Engineering the next generation of CAR-NK immunotherapies. *International Journal of Hematology*, v. 114, n. 5, p. 554-571, 2021.
- BURGA, R. A. et al. Engineering the TGFB receptor to Enhance the Therapeutic Potential of Natural Killer Cells as an Immunotherapy for Neuroblastoma. *Clinical Cancer Research*, v. 25, n. 14, p. 4400-4412, 2019.
- CAMPBELL, M. et al. Synthesis without meta-analysis (SWIM) in systematic reviews: reporting guideline. *BMJ*, v. 368, art. l6890, 2020.
- CHANEY, M. A. So you want to write a narrative review article? *Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia*, v. 35, n. 10, p. 3045–3049, 2021.
- CORDEIRO, A. M. et al. Revisão sistemática: uma revisão narrativa. *Revista do Colegio Brasileiro de Cirurgioes*, v. 34, n. 6, p. 428–431, 2007.
- CURIO, S.; JONSSON, G.; MARINOVIĆ, S. A summary of current NKG2D-based CAR clinical trials. *Immunotherapy Advances*, v. 1, n. 1, art. ltab018, 2021.

REFERÊNCIAS

- DAHER, M.; REZVANI, K. Next generation natural killer cells for cancer immunotherapy: the promise of genetic engineering. *Current Opinion in Immunology*, v. 51, p. 146-153, 2018.
- FATE THERAPEUTICS, INC. Anti-ROR1 chimeric antigen receptors (cars), car-nk cells and related methods. Patente No. WO2024073583A1. 2024.
- GHOBADI, A. et al. Induced pluripotent stem-cell-derived CD19-directed chimeric antigen receptor natural killer cells in B-cell lymphoma: a phase 1, first-in-human trial. *The Lancet*, v. 405, n. 10473, p. 127-136, 2025.
- HE, B. et al. Interleukin-21 engineering enhances CD19-specific CAR-NK cell activity against B-cell lymphoma via enriched metabolic pathways. *Experimental Hematology & Oncology*, v. 14, n. 1, p. 51, 2025.
- HOSSEINI, M-S. et al. Formulating research questions for evidence-based studies. *Journal of medicine, surgery, and public health*, v. 2, n. 100046, p. 100046, 2024.
- HUANG, R. et al. Safety and efficacy of CD33-targeted CAR-NK cell therapy for relapsed/refractory AML. *Experimental Hematology & Oncology*, v. 14, n. 1, p. 1, 2025.
- KHORASANI, B. S.; YOUSEFI, A.; BASHASH, D. CAR NK cell therapy in hematologic malignancies and solid tumors; obstacles and strategies to overcome the challenges. *International Immunopharmacology*, v. 110, art. 109041, 2022.
- KILGOUR, M. K. et al. Advancements in CAR-NK therapy: lessons to be learned from CAR-T therapy. *Frontiers in Immunology*, v. 14, art. 1166038, 2023.
- KRUG, A.; MARTINEZ-TURTOS, A.; VERHOEYEN, E. Importance of T, NK, CAR T and CAR NK Cell Metabolic Fitness for Effective Anti-Cancer Therapy. *Cancers*, v. 14, n. 1, p. 183, 2021.

REFERÊNCIAS

- LEÃO, L. M. et al. Imunoterapia por Receptores de Antígenos Quiméricos (CARs) para células Assassinas Naturais (NK), abordagens terapêuticas e perspectivas futuras na área oncológica: uma revisão sistemática de Síntese Sem Metanálise (SWIM). *Research, Society and Development*, v. 14, n. 8, p. e0514849317, 2025.
- LI, T. et al. CAR-NK cells for cancer immunotherapy: recent advances and future directions. *Frontiers in Immunology*, v. 15, art. 1361194, 2024.
- LIU, E. et al. Use of CAR-Transduced Natural Killer Cells in CD19-Positive Lymphoid Tumors. *New England Journal of Medicine*, v. 382, n. 6, p. 545-553, 2020.
- LU, S.-J.; FENG, Q. CAR-NK cells from engineered pluripotent stem cells: Off-the-shelf therapeutics for all patients. *STEM CELLS Translational Medicine*, v. 10, supl. 2, p. S10-S17, 2021.
- MARIN, D. et al. Safety, efficacy and determinants of response of allogeneic CD19-specific CAR-NK cells in CD19+ B cell tumors: a phase 1/2 trial. *Nature Medicine*, v. 30, n. 3, p. 772-784, 2024.
- MOHER, D. et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS medicine*, v. 6, n. 7, p. e1000097, 2009.
- OUZZANI, M. et al. Rayyan-a web and mobile app for systematic reviews. *Systematic reviews*, v. 5, n. 1, p. 210, 2016.
- OWENS, J. K. Systematic reviews: Brief overview of methods, limitations, and resources. *Nurse author & editor*, v. 31, n. 3-4, p. 69-72, 2021.
- PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ (Clinical research ed.)*, v. 372, p. n71, 2021.

REFERÊNCIAS

- PARK, H. et al. Efficacy and safety of natural killer cell therapy in patients with solid tumors: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Immunology*, v. 15, art. 1454427, 2024.
- PEREIRA, A. S. et al. *Metodologia da pesquisa científica*. Santa Maria: UAB/NTE/UFSM, 2018.
- RAFEI, H.; DAHER, M.; REZVANI, K. Chimeric antigen receptor (CAR) natural killer (NK)-cell therapy: leveraging the power of innate immunity. *British Journal of Haematology*, v. 193, n. 2, p. 216-230, 2021.
- SHANGHAI GENE-OPTIMAL BIOTECH. Chimeric antigen receptor and use thereof. Patente No. WO2024250865A1. 2024.
- UMAN, L. S. Systematic reviews and meta-analyses. *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, v. 20, n. 1, p. 57-59, 2011.
- XIA, J.; MINAMINO, S.; KUWABARA, K. CAR-expressing NK cells for cancer therapy: a new hope. *Bioscience Trends*, v. 14, n. 5, p. 354-359, 2020.
- YU, Y. et al. Allogenic CD19 CAR NK cells therapy in refractory systemic lupus erythematosus: An open-label, single arm, prospective and interventional clinical trial. *ACR Convergence 2024*, v. 76, supl. 9, 2024.